
УДК 82.09

DOI 10.5281/zenodo.15862335

Смирнов А.А.

Смирнов Андрей Алексеевич, Национальный исследовательский университет ИТМО, Россия, 197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А. E-mail: khiceog@gmail.com.

В.Б. Шкловский, ОПОЯЗ и понятие литературного произведения: от «суммы приёмов» к «модели мира»

Аннотация. В статье анализируется эволюция взглядов В. Б. Шкловского на понятие литературного произведения в контексте развития т. н. «формального метода» в отечественном литературоведении и Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗа). Рассматривается, как Шкловский концептуально углублял своё понимание литературного произведения — от «формалистской» концепции 1910–1920 гг. («сумма стилистических приёмов») до поздней концепции 1970–1980 гг. («модель мира») в диалоге с работами Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума и структуралистов, в частности Ю. М. Лотмана. В ходе исследования делается акцент на таких понятиях Шкловского, как «остранение» и «конвенция», и на его программных и поздних работах — начиная со статьи «Воскрешение слова» (1914) и заканчивая книгой «Энергия заблуждения» (1981).

Ключевые слова: В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, формальный метод, ОПОЯЗ, структурализм, литературное произведение, остранение, конвенция.

Smirnov A.A.

Smirnov Andrey Alekseevich, National Research University ITMO, Russia, 197101, St. Petersburg, Kronverksky Ave., 49 A. E-mail: khiceog@gmail.com

V.B. Shklovsky, Opoyaz and the concept of a literary work: from the "sum of techniques" to the "model of the world"

Abstract. The article analyzes the evolution of V. B. Shklovsky's views on the concept of literary work in the context of the development of the so-called "Formalist method" in Russian literary criticism and the Society for the Study of Poetic Language (Opoyaz). The article examines how Shklovsky conceptually deepened his understanding of literary work, starting from the "formalist" concept of 1910–1920 ("the sum of stylistic techniques") until the late conception of 1970–1980 ("the model of the world") in dialogue with the works of Yu. N. Tynyanov, B. M. Eikhenbaum and the structuralists, in particular Yu. M. Lotman. The research focuses on such concepts of Shklovsky as "estrangement" and "convention" and on his programmatic and later works, starting with the article "The Resurrection of the Word" (1914) and ending with the book "The Energy of Delusion" (1981).

Key words: V.B. Shklovsky, Yu.N. Tynyanov, B.M. Eichenbaum, Formalist method, Opoyaz, structuralism, literary work, estrangement, convention.

Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) – филолог, писатель и киновед, литературный критик, представитель формальной школы в отечественном литературоведении, один из основателей Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), возникшего во второй половине 1910-х гг. в России. Многие идеи, развитые в дальнейшем ОПОЯЗом, происходили из статей – или, во всяком случае, опосредствованно вдохновлялись ими – «Воскрешение слова» (1914) и «Искусство как приём» (1917) Шкловского. Первая статья опиралась на доклад «Место футуризма в истории языка», прочитанный Виктором Борисовичем в «Бродячей собаке» в 1913 г. Тогда его другом и единомышленником уже был поэт-футурист В. В. Маяковский [5, с. 16-17].

«И вдруг... Маяковский, весь будто преобразившись, вытащил на эстраду студента [дело шло в 1912 г. на вечере И. Северянина. – А. С.], в помятом сюртуке, с огромным, выпуклым, блестящим черепом, и в каких-то необычайно неслучайных, почти подобострастных выражениях представил его публике. Кажется, он даже произнёс слово "гений". Студент начал говорить... Студент этот был Шкловский. На следующий день в литературных кружках он уже был "знаменитостью"», – вспоминал поэт-акмеист и литературный критик Г. В. Адамович [1, с. 395].

По свидетельству Б. В. Томашевского, ОПОЯЗ никогда не был «обычным обществом», имеющим «головной офис», «статус» и список своих членов [19, с. 227], но из списка, поданного в № 273 газеты «Жизнь искусства» (от 21 октября 1919 г.), мы знаем, что в ОПОЯЗе состояли, кроме самого Шкловского, Б. М. Эйхенбаум, Л. П. Якубинский, С. И. Бернштейн и др., а уже в списке, поданном в Петросовет в 1921 г., председателем значился Шкловский, товарищем председателя – Эйхенбаум, секретарём – Тынянов; среди членов упоминались В.М.

Жирмунский, Б.В. Казанский, Л.В. Щерба и др. [3, с. 152] Так ОПОЯЗ объединил в своих рядах многих знаковых отечественных филологов и литературоведов начала XX в.

Не углубляясь в историю и программные задачи ОПОЯЗа, можно сказать, что в первые годы своей деятельности участники этого общества стремились выявить и определить имманентные законы существования и развития литературного произведения, литературного ряда и литературного факта, сущность литературы как обособленного эстетического ряда. В работе «Новейшая русская поэзия», вышедшей в 1921 г. в Праге, Р. О. Якобсон, лингвист, член Московского лингвистического кружка (МЛК), т. н. «московского крыла» формальной школы, писал: «...предметом науки о литературе является не литература, а литературность, то есть то, что делает данное произведение литературным произведением» [18, с. 275].

Члены ОПОЯЗа пытались, с одной стороны, разобраться в том, как «делаются» литературные произведения (см., напр., статью 1919 г. «Как сделана "Шинель" Гоголя?» Эйхенбаума и статью 1921 г. «Как сделан "Дон Кихот"» Шкловского), для чего они рассматривали «литературные вещи» как замкнутые структуры, определяя художественные функции их элементов и выявляя среди этих элементов «доминанты», т. н. «выдвинутости групп элементов» (Тынянов), а с другой – формалисты устанавливали законы, присущие литературной эволюции, исследуя литературный ряд в контексте других близлежащих к нему рядов (в этом отношении примечательны статья 1924 г. «Проблема поэтики Пушкина» Эйхенбаума и статья 1927 г. «О теории эволюции» Тынянова).

Формалисты старались ответить на вопрос «Что писать дальше?», одновременно отвечая на вопрос «Как писать вообще?», схватывая соотносительность элементов литературных произведений, как

систем (см. статью 1927 г. «Литературный быт» Эйхенбаума).

Участники ОПОЯЗа развивали и корректировали свои воззрения, обращаясь всё к новому и новому литературному материалу. Некогда разделяемые ими идеи – например, идея о том, что художественное произведение есть «сумма его приёмов» (Шкловский), – неоднократно обновлялись, так как, по признанию Эйхенбаума, у формалистов не было «такой теории, которую можно было бы изложить в виде неподвижной, готовой системы», а теория и история в их трудах сливались «не только на словах, но и на деле» [17, с. 408]. Члены ОПОЯЗа участвовали в диспутах – в диспуте «Искусство и революция» (1925) и в диспуте о формальном методе (1927), – постоянно сталкивались с социологизаторской марксистской критикой исследователей (см., напр., статью 1930 г. «Теория литературного быта» Ц. С. Вольпе и статью 1931 г. «Против идеалистической реакции проф. Б.М. Эйхенбаума» Т.К. Ухмыловой), но не прекращали подытоживать промежуточные результаты своей работы в обобщающих статьях (напр., в статье 1925 г. «Теория "формального метода"» Эйхенбаума и в статье 1930 г. «Памятник научной ошибке» Шкловского).

Членов ОПОЯЗа критиковали за то, что они увлекались вслед за футуристами «самовитостью слова», т. е. словом как таковым [7, с. 9], «забывая», что литература и литературные произведения существуют в исторических условиях, отражают интересы тех или иных классов, а само искусство создаётся не для «видения» мира (см. понятия «остранения» Шкловского и «автоматизации» Тынянова), а для его познания. Не удивительно, что в восьмом томе «Литературной энциклопедии» 1934 г. сказано: «... [ОПОЯЗ. – А. С.] ставил целью исследование проблем литературоведения с точки зрения науки о языке, трактуемой им с позиций идеалистической, преимущественно неокантианской философии» [2].

Виктор Борисович Шкловский прожил долгую жизнь, став известным «литературным генералом», хотя и «на всю жизнь проштрафившимся» [8]. Он скончался в возрасте 91 года, написав множество книг и пересмотрев не одно своё воззрение на литературу, историю литературы и литературоведение.

С.Н. Поварцов в статье «Сюжет о Шкловском» (2001) утверждает, что «Сегодня теоретическое наследие Шкловского стало предметом внимательного и спокойного изучения, хотя первые шаги в этом направлении сделаны давно» [8]. Но, к сожалению, встречаются исследования, авторы которых не прибегают к текстологическому анализу работ Шкловского, не рассматривают его идеи и мировоззрение в их конкретном развитии. В частности, И. А. Калинин утверждает, что и в ранние, и в поздние годы «фундаментальные теоретические и экзистенциальные установки» Виктора Борисовича «оставались прежними», не менялось, в сущности, и его «определение художественного произведения и литературного процесса» [6, с. 104], но это почти никак не доказывается, лишь постулируется.

В данном небольшом исследовании мы последуем «первым шагам», уже сделанным в изучении идей Шкловского, попытавшись выяснить, как он понимал литературное произведение не только в ранние, но и в поздние годы своей деятельности, — насколько сильно он отходил от определения художественного произведения как «суммы его приёмов». Мы обратимся в основном к таким трудам Виктора Борисовича, как «Тетива. О несходстве сходного» (1970) и «Энергия заблуждения» (1981), где он нередко подытоживал наработки ОПОЯЗа, оценивая их с высоты своего времени, и обратимся к статьям российских учёных, опубликованным в сборнике «Формальный метод: антология русского модернизма» (2016), в частности к статьям «Не взлетевшие на самолёте мечты» С.А. Ушакина, «Виктор Шкловский как приём» И.А. Калинина, «Юрий Тынянов: па-

родия» А.А. Горных.[12] Тем самым мы попытаемся помочь исследователям в изучении теоретического наследия и эволюции филологических взглядов Шкловского.

Данная работа последовательно применяет три взаимодополняющих метода анализа:

– Историко-биографическое – для реконструкции становления идей.

– Текстологический – для анализа эволюции терминологии.

– Сравнительно-концептуальный – для выявления преемственности и новаций.

Учитывая, что Виктор Борисович тесно работал с Эйхенбаумом и Тыняновым и они переписывались всю жизнь (см., напр., их письма, опубликованные в № 12 «Вопросов литературы» в 1984 г.), мы считаем необходимым частично привести и их представления о сущности литературного произведения, чтобы лучше ознакомиться со взглядами самого Шкловского на «литературную вещь».

Именно в статье «Тема, образ и сюжет Розанова» (1921) Шкловский написал, что художественное [стало быть, и литературное] произведение равняется «сумме его приёмов». В 1929 г., в переиздании статьи, которая теперь называлась «Литература без сюжета», Шкловский сохранил это утверждение, вероятно — осознанно, и тем самым вновь с ним согласился: «...я попробую доказать, что душа литературного произведения есть не что иное, как его строй, его форма. Или, употребляя мою формулу: "Содержание (душа сюда же) литературного произведения равно сумме её стилистических приёмов"» [13, с. 71].

Определение художественного произведения как суммы его приёмов вытекает из тех идей, которые Шкловский сформулировал в статьях «Воскрешение слова» (1914) и «Искусство как приём» (1917). Ключевые идеи этих статей:

1) Следует искать новые формы искусства, оживлять язык литературы, возвращать людям переживание мира, вос-

крешать вещи; «Сейчас старое искусство уже умерло, новое ещё не родилось; и вещи умерли, — мы потеряли ощущение мира»; футуристы (В. Хлебников, Е.Г. Гуро, В.В. Каменский и др.) стараются изобрести новые слова, заменить стёртость вещей свежестью, полупонятным, но в силу своей непривычности образным языком.

2) Искусство не является «мышлением образами» — это было устоявшимся во время Шкловского мнением, — искусство есть «способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно»; когда переживается «деланье вещи», переживается не узнавание, а виденье вещи, она как бы проходит через человека заново, «в первый раз», для него переоткрываясь и превращаясь из привычного в непривычное. Отсюда Шкловский заключал, что искусство — это не мышление образами, а способ выводить из автоматизма человеческое восприятие, «делать камень камнем».

В художественном произведении, как в целом, считал в 1920-е гг. Шкловский, используется множество «стилистических приёмов» — от фонетических до сюжетно-композиционных, — но в их органическом сочетании, т. е. в их «сумме», образующей приёмоцентрическую новизну «литературной вещи», «машины», где каждая «деталь» необходима для её верной работы. Но это не означало, что Шкловский отрицал «содержание» художественного произведения; просто формалисты определяли его своеобразно: «...понятие «формы» в устах формалистов получило значение полноты и тем самым слилось с представлением о художественном произведении в его целом, не требуя для себя никаких противопоставлений кроме другого рода форм, не имеющих художественного значения», — писал Эйхенбаум [17, с. 400].

Все «стилистические приёмы», которыми пользуются художники при создании своих произведений, подчиняются одному — «остранению»; Шкловский

называл его «приёмом искусства» и добавлял: «Я лично считаю, что остранение есть почти везде, где есть образ». «Приём остранения у Л. Толстого состоит в том, что он не называет вещь её именем, а описывает её, как в первый раз виденную, а случай – как в первый раз произошедший...» [9, с. 39]. Через посредство «остранения» художники замедляют и усложняют восприятие человеком «литературной вещи», так как «воспринимаемый процесс» для искусства самоцелен (и самоценен) и должен необходимо продлеваться.

В течение следующих десятилетий Шкловский уточнял, но не пересматривал понятия и «остранения», и самого художественного произведения. «Шкловский скорее корректировал былые воззрения на искусство, нежели перечёркивал их» [8].

Так, в книге «Тетива. О несходстве сходного» (1970) Шкловский, словно вспоминая свои мысли из статьи «Памятник научной ошибке» (1930), рассматривал «остранение» в его соотносённости не только с системой литературы, но и с внелитературными рядами: «Остранение — это удивление миру, его обострённое восприятие. Закреплять этот термин можно, только включая в него понятие «мир». Этот термин предполагает существование и так называемого содержания, считая за содержание задержанное внимательное рассматривание мира» [14, с. 230–231]. Само существование литературного произведения изменялось во взгляде Виктора Борисовича. Если в книге «Техника писательского мастерства» (1927) он утверждал, что «Каждая литературная вещь представляет собою замкнутую величину, построенную по собственным законам», то в «Тетиве» Шкловский, не отказываясь от этого определения, его расширял: «Создавая построение искусства, создают прежде всего модели мира; потом эти модели исследуют методами искусства в самом произведении» [14, с. 250].

Виктор Борисович в поздние годы заинтересовался изысканиями московско-тартуской семиотической школы, в частности исследованиями Ю.М. Лотмана, и творчески внедрял в своё «литературопонимание» представления о литературных произведениях как структурах. Несмотря на то, что структурализм, по его мнению, «увлёкся обложкой», что «структуралисты занимаются упаковкой предмета, а не самим предметом» — в акцентах на предмете литературы, «литературности», всегда выражалась последовательность взглядов Шкловского [11, с. 45], — Виктор Борисович увидел в структуралистских идеях положения, которые отстаивали ещё в 1920-е гг. формалисты, в особенности его друг Гынянов. Тот, к примеру, писал в статье «О литературной эволюции»: «...литературное произведение является системою, и системою является литература» [10, с. 139].

Литературное произведение, как модель мира, согласно Шкловскому, является упрощённой имитацией реально существующего мира, вернее — его части, так как любое художественное произведение всегда прерывно в своей непрерывности, «монтажно», и не может схватить мир в его безусловной полноте. Литературная модель запечатлевает что-то характерное, видимое художником, чтобы помочь и автору, и читателю (реципиенту) в познании мира. Это — функциональная значимость «литературной вещи», по мнению Шкловского. «При исследовании нового материала бытия, при сопоставлении его со старыми структурами, возникает новое познание, новое понимание, новая осязательность вещи», — писал Виктор Борисович, вновь намекая на «остранение», определяющий приём искусства [14, с. 22].

Литературное произведение предлагает читателю осмысленную автором, отобранную авторским отношением (в этом вопросе Шкловский любил ссылаться на творчество Л.Н. Толстого), оценочно-трансформированную модель действительно существующего мира, его

«фрагмента». При этом «литературная вещь» не подменяется реальностью, не становится её бледной копией, ибо она – реально сущий, целостный художественный образ, и образное содержание, автором взятое из мира и предложенное читателю, является её компонентной структурой («...неоднозначность вещи самая реальная вещь» [15, с. 320]). Но поскольку литературное произведение, как образная модель действительности, предлагает себя читателю только как оценка действительности, то воспринимать его возможно лишь непосредственно, наивно, полностью ему отдаваясь, его «проживая». «Кто хочет поэта постичь, / Должен отправиться в страну поэта», – писал И.В. Гёте.

«Войти» в мир искусства не просто, способу эстетического восприятия надо учиться, его нужно осознавать, утверждал Шкловский – и ввёл понятие «конвенции», «...условий, известными и автору данной системы сигналов [литературного произведения. – А. С.] и тем, кто [его] воспринимает» [14, с. 51].

Конвенция в понимании Виктора Борисовича является «соглашением» между автором и читателем о значении и согласовании «сигналов» литературного произведения, проявлений его новой, «остранённой» осязаемости. Конвенция автора и читателя, в самом упрощённом виде, сводится к тому, что они оба соглашаются с прерывностью и в разной степени условностью – неизбежной – художественной модели. Хотя соглашаться с ней им надо по-особенному («Не анализируйте слово, анализируйте систему слов; не ищите корней, как бы отрывая истину» [15, с. 153]). Невозможно, например, прожить «Мастера и Маргариту» М. А. Булгакова, если не поверить в существование дьявола, Христа и говорящего кота Бегемота («Конвенция – это условие взаимоотношения структур...» [14, с. 120]). Если не признать героев и персонажей имеющимися, наличными, то «конвенция» между автором и читателем

разрушится; художественная модель, созданная одним и воспринятая другим, потеряет свою если не функциональную, то поведенческую значимость. «Самое важное... не потерять ощущение искусства, осязание его, потому что иначе сам предмет... станет бессмысленным, несуществующим» [14, с. 231].

Художник создаёт поэтическую модель действительности определённым образом, словно, как выражался Шкловский, кочергой перемешивая угли в печке. Но перемешивать «угли» художнику следует мастерски, потому что «Художественное произведение есть всегда нечто сделанное, оформленное, придуманное – не только искусное, но и искусственное в хорошем смысле этого слова» [16, с. 321]. Обстоятельства, с которыми сталкивается автор, необходимо предложить живорождающимся героям и персонажам, попадающим в перипетии, ситуации и коллизии, – предложить необычно. Умелый и широко чувствующий мир художник – через посредство «остранения» – наполняет художественным образом свою поэтическую модель под властью «энергии заблуждения» (фраза из письма Толстого Н.Н. Стравову от 8 апреля 1878 г.), «земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя». В. Г. Белинский называл этот литературный факт приземлённое — «идеей-страстью», или пафосом.

Таким образом, мы видим, что Виктор Борисович Шкловский всю собственную жизнь, не переставая вслед за футуристами увлекаться «самовитостью слова», углублял своё понимание искусства как приёма и художественного произведения как суммы его «стилистических приёмов».

Если в ранних работах (напр., в статье «Тема, образ и сюжет Розанова» 1921 г. и в книге «Техника писательского мастерства» 1927 г.) Шкловский анализировал художественные средства выразительности, прежде всего приём «остранения», и рассматривал, как литературный материал, деформируясь рукой художника, преобразуется в «сумму стилистиче-

ских приёмов», составляя в итоге «замкнутую величину», то в поздних работах (напр., в книгах «Тетива. О несходстве сходного» 1970 г. и «Энергия заблуждения» 1981 г.) Шкловский концептуально углублял это видение, обогащая его понятием конвенции и представляя художественное произведение моделью мира, не исчерпывающейся техникой своей «сделанности»: «Я давно опрометчиво сказал, что произведение является «суммой приёмов»... Теперь думаю, что литература является системой систем...»

[14, с. 232]. Так, опираясь на наработки ОПОЯЗа, в частности Тынянова, и на послышки структуралистов, Шкловский творчески переосмысливал свои подходы, не отказываясь от верности их основания — идеи «остраняющих» приёмов искусства, которыми образуется само произведение искусства.

Научный путь Виктора Борисовича Шкловского, словно уподобляясь литературе, предстаёт перед нами исследовательской динамической конструкцией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамович Г. В. «Третья фабрика» В. Шкловского // Собрание сочинений: в 18 тт. Т. 2: Литературные беседы («Звено»: 1923–1928) / Сост. О. А. Коростелёв. М. : Дмитрий Сечин, 2015. С. 395–397.
2. Берков П. Н. «ОПОЯЗ» // Литературная энциклопедия: в 11 тт. Т. 8: [Немецкий язык Плутарх] / Гл. ред. А. В. Луначарский. М. : ОГИЗ, Сов. Энцикл., 1934. URL: <https://feb-web.ru/feb/litenc/encyclor/le8/le8-3072.htm> (дата обращения: 19.02.2025).
3. Галушкин А. Ю. «И так, ставши на костях, будем трубить сбор...» // Новое литературное обозрение. 2000. № 4. С. 136–192.
4. Горных А. А. Юрий Тынянов: пародия // Формальный метод: Антология русского модернизма: в 3 тт. Т. 1: Системы / Под ред. С. Ушакина. Москва ; [и др.] : Кабинетный учёный, 2016. С. 517–529.
5. Дувакин В. Д. Беседы с Виктором Шкловским. Воспоминания о Маяковском / В. Д. Дувакин, В. В. Радзишевский. М. : Common place ; Устная история, 2017. 182 с.
6. Калинин И. А. Виктор Шкловский как приём // Формальный метод: Антология русского модернизма: в 3 тт. Т. 1: Системы / Под ред. С. Ушакина. Москва ; [и др.] : Кабинетный учёный, 2016. С. 63–107.
7. Новиков В. И. Плодотворность противоречий // Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция: Избранные труды / Сост., вступ. ст., коммент. В. И. Новикова. М. : Аграф, 2002. С. 5–28.
8. Поварцов С. Н. Сюжет о Шкловском // Вопросы литературы. 2001. № 5. URL: <https://voplit.ru/2021/07/12/syuzhet-o-shklovskom/?ysclid=mc4lb9m8ms372131976> (дата обращения: 20.02.2025).
9. Родькин П. Е. «Сдвиг» и «остранение» как основные художественные приёмы в эстетике русского футуризма // Человеческий капитал. 2012. № 1. С. 38–41.
10. Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции // Литературный факт: сб. ст. / Вступ. ст., коммент. В. И. Новикова, сост. О. И. Новиковой. М. : Высш. шк., 1993. С. 137–147.
11. Ушакин С. А. «Не взлетевшие самолёты мечты» // Формальный метод: Антология русского модернизма: в 3 тт. Т. 1: Системы / Под ред. С. Ушакина. Москва ; [и др.] : Кабинетный учёный, 2016. С. 9–62.
12. Формальный метод: Антология русского модернизма: в 3 тт. Т. 1: Системы / Под ред. С. Ушакина. Москва ; [и др.] : Кабинетный учёный, 2016. 956 с.
13. Черкасов В. А. Проблема биографической значимости художественных произведений в советской науке 1920–1930-х годов // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 4. С. 66–72.
14. Шкловский В. Б. Тетива. О несходстве сходного / Худ. И. А. Гусева. М. : Советский писатель, 1970. 378 с.
15. Шкловский В. Б. Энергия заблуждения. Книга о сюжете. М. : Советский писатель, 1981. 354 с.
16. Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя? // О прозе: сб. ст. Л : Худ. лит., 1969. С. 306–326.

17. Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода» // О литературе: сб. ст. / Сост. О. Б. Эйхенбаум, Е. А. Тоддес. М. : Советский писатель, 1987. С. 375–408.
18. Якобсон Р. О. Новейшая русская поэзия // Работы по поэтике: Переводы / Сост. и общ. ред. М. Л. Гаспарова. М. : Прогресс, 1987. С. 272–316.
19. Tomaševskij B. La nouvelle école d'histoire littéraire en Russie // Revue des Études Slaves. 1928. T. 8. Pp. 226–240.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Adamovich G. V. «Tret'ya fabrika» V. SHklovskogo // Sobranie sochinenij: v 18 tt. T. 2: Literaturnye besedy («Zveno»: 1923–1928) / Sost. O. A. Korostelyov. M. : Dmitrij Sechin, 2015. S. 395–397.
2. Berkov P. N. «ОПОЯЗ» // Literaturnaya enciklopediya: v 11 tt. T. 8: [Nemeckij yazyk Plu-tarh] / Gl. red. A. V. Lunacharskij. M. : OGIZ, Sov. Encikl., 1934. URL: <https://feb-web.ru/feb/litenc/encyclp/le8/le8-3072.htm> (data obrashcheniya: 19.02.2025).
3. Galushkin A. YU. «I tak, stavshi na kostyah, budem trubit' sbor...» // Novoe literaturnoe obozrenie. 2000. № 4. S. 136–192.
4. Gornyh A. A. YUrij Tynyanov: parodiya // Formal'nyj metod: Antologiya russkogo modernizma: v 3 tt. T. 1: Sistemy / Pod red. S. Ushakina. Moskva ; [i dr.] : Kabinetnyj uchyonyj, 2016. S. 517–529.
5. Duvakin V. D. Besedy s Viktorom SHklovskim. Vospominaniya o Mayakovskom / V. D. Duvakin, V. V. Radzishevskij. M. : Common place ; Ustnaya istoriya, 2017. 182 s.
6. Kalinin I. A. Viktor SHklovskij kak priyom // Formal'nyj metod: Antologiya russkogo modernizma: v 3 tt. T. 1: Sistemy / Pod red. S. Ushakina. Moskva ; [i dr.] : Kabinetnyj uchyonyj, 2016. S. 63–107.
7. Novikov V. I. Plodotvornost' protivorechij // Tynyanov YU. N. Literaturnaya evolyuciya: Izbrannye trudy / Sost., vstup. st., komment. V. I. Novikova. M. : Agraf, 2002. S. 5–28.
8. Povarcov S. N. Syuzhet o SHklovskom // Voprosy literatury. 2001. № 5. URL: <https://voplit.ru/2021/07/12/syuzhet-o-shklovskom/?ysclid=mc4lb9m8ms372131976> (data obrashcheniya: 20.02.2025).
9. Rod'kin P. E. «Sdvig» i «ostranenie» kak osnovnye hudozhestvennye priyomy v estetike russkogo futurizma // CHelovecheskij kapital. 2012. № 1. S. 38–41.
10. Tynyanov YU. N. O literaturnoj evolyucii // Literaturnyj fakt: sb. st. / Vstup. st., komment. V. I. Novikova, sost. O. I. Novikovoju. M. : Vyssh. shk., 1993. S. 137–147.
11. Ushakin S. A. «Ne vzletevshie samolyoty mechty» // Formal'nyj metod: Antologiya russkogo modernizma: v 3 tt. T. 1: Sistemy / Pod red. S. Ushakina. Moskva ; [i dr.] : Kabinetnyj uchyonyj, 2016. S. 9–62.
12. Formal'nyj metod: Antologiya russkogo modernizma: v 3 tt. T. 1: Sistemy / Pod red. S. Ushakina. Moskva ; [i dr.] : Kabinetnyj uchyonyj, 2016. 956 s.
13. CHerkasov V. A. Problema biograficheskoj znachimosti hudozhestvennyh proizvedenij v sovet-skoj nauke 1920–1930-h godov // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2008. № 4. S. 66–72.
14. SHklovskij V. B. Tetiva. O neskhodstve skhodnogo / Hud. I. A. Guseva. M. : Sovetskij pisatel', 1970. 378 s.
15. SHklovskij V. B. Energiya zabluzhdeniya. Kniga o syuzhete. M. : Sovetskij pisatel', 1981. 354 s.
16. Ejhenbaum B. M. Kak sdelana «SHinel» Gogolya? // O proze: sb. st. L : Hud. lit., 1969. S. 306–326.
17. Ejhenbaum B. M. Teoriya «formalnogo metoda» // O literature: sb. st. / Sost. O. B. Ejhenbaum, E. A. Toddes. M. : Sovetskij pisatel', 1987. S. 375–408.
18. YAKobson R. O. Novejshaya russkaya poeziya // Raboty po poetike: Perevody / Sost. i obshch. red. M. L. Gasparova. M. : Progress, 1987. S. 272–316.
19. Tomaševskij B. La nouvelle école d'histoire littéraire en Russie // Revue des Études Slaves. 1928. T. 8. Pp. 226–240.

Поступила в редакцию: 23.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.